

ИНСОН КАПИТАЛИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШНИНГ КОНЦЕПТУАЛ АСОСЛАРИ

Мамажанова Саида Воҳабжонова

Гулистон давлат университети катта ўқитувчиси

Бобоқулов Олмос Юсуф ўғли

Гулистон давлат университети талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10164342>

Аннотация. Мазкур ушбу мақолада инсон капиталининг инновацион ривожланишига таъсирини баҳолаш ҳамда ақс таъсирни таҳлил қилиш бўйича қўлланилган турли хил назарий ёндашувлар, усуллар ва маълумотлардан фойдаланилган тадқиқотларни хилма-хил натижалар ва ушбу ҳолатни келтириб чиқарувчи сабабларни атрофлича урганиб, уарни моҳиятини очиқ беришга ҳаракат қилинган.

Калит сўзлар: Инновацион, инсон капиталининг, таркибий, миллий иқтисодиёт, глобал, барқарор, бизнес, институционал, университет, интеллектуал, трансформация, стратегик, рақобат.

A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR HUMAN CAPITAL RESEARCH

Abstract. In this article, we have tried to reveal the essence of the research, the results of the various researches used in the assessment of the influence of human capital on the innovative development and the analysis of the influence, and the results of the research and the problem that caused this situation.

Key words: Innovation, human capital, invention, national economy, global, development, business, institutional, university, intellectual, development, strategy, competition.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Аннотация. В данной статье мы постарались раскрыть суть исследования, результаты различных исследований, использованных при оценке влияния человеческого капитала на инновационное развитие и анализе влияния, а также результаты исследования и проблема, которая вызвала эту ситуацию.

Ключевые слова: Инновации, человеческий капитал, изобретения, национальная экономика, глобальный, развитие, бизнес, институциональный, университет, интеллектуальный, развитие, стратегия, конкуренция.

Инновацион иқтисодиётни шакллантириш шароитида инсон капиталининг миллий иқтисодиётни барқарор тараққиётини таъминлашдаги ўрнини аниқлаш, ундан самарали фойдаланиш борасида тегишли шарт-шароитларни яратиш масалалари мамлакатларнинг халқаро ҳамжамиятдаги ўрни, аҳолининг муносиб ҳаёт кечириши ва барқарор ривожланишини таъминлаш жиҳатидан илмий изланишларнинг муҳим йўналишларидан бирини ташкил қилади. Бу борада илмий тадқиқотларда инсон капиталини такрор ҳосил қилиш, инсон капиталининг ривожланганлик даражасининг иқтисодий ўсишга таъсирини тадқиқ этиш, инсон капитали таркибий унсурларининг ўзаро муносабатини баҳолаш, инновацияларнинг жорий этилиши ва тарқалишига таъсирини аниқлаш, инсон капиталини ривожлантиришнинг самарали усулларини тадқиқ этиш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Инновацион ривожланишга тўсқинлик қилаётган муаммолар қаторига миллий иқтисодиёт даражасида ҳар бир ҳудуднинг ўзгаришлари кўлами, тезлиги ва чуқурлигидаги фарқ ҳам киради. Турли зиддиятларнинг вужудга келиши сабабли номутаносибликларнинг ўсиши ҳудудларнинг инновацион тараққиётида турли фаарқларни келтириб чиқаради, бу эса ўз навбатида инновацион ривожланиш даражасини белгилаб берувчи омилларни ҳар жиҳатдан ўрганишни тақозо этади.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60 сонли “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармонида 52-мақсад сифатида: “Глобал инновацион индексида қайд этилган паст индикаторлар бўйича Ўзбекистон позициясини яхшилаш. Инновацион лойиҳаларни амалга ошириш учун барча йўналишларда кенг имкониятларни яратиш, тадқиқотларни ва инновацион ташаббусларни қўллаб-қувватлашнинг замонавий механизмларини жорий қилиш”¹ - белгилаб берилишининг ўзиёқ, инновацион иқтисодиётни қарор топтириш масаласи миллий иқтисодиёт учун нақадар муҳимлигидан далолат беради.

Бугунги кунда ҳар қандай давлатда мамлакатнинг ўзига хос ва етарлича самарали бўлган миллий инновацион тизимини барпо қилиш муҳим вазифа ҳисобланади. Шуни алоҳида таъкидлаб ўтишимиз лозимки, инновацион тараққиётнинг янги моделига ўтиш бирданига тўпланиб қолган салбий жараёнларни енгиб ўтиш ва иқтисодий ўсишни тезлаштириш имконини бермайди. Иқтисодиётни барқарор ривожлантиришнинг янги инновацион моделини қарор топтиришда инновацион салоҳиятдан фойдаланишни жадаллаштириш, иқтисодиётни таркибий жиҳатдан қайта қуриш, инновацион хўжалик тизимларининг самарали фаолият кўрсатишига имкон берувчи янги институционал тузилмаларни яратишга алоҳида урғу бериш талаб қилинади.

Ҳозирда жаҳонда бизнес, фан ва давлатнинг ўзаро алоқаларига асосланган инновацион тараққиётнинг тўртта модели мавжуд бўлиб, мамлакатлар муайян шарт-шароит ва омилларни ҳисобга олган ҳолда, у ёки бу моделни танлашни маъқул кўрадилар. Мавжуд инновацион тараққиёт моделларининг афзалликларини таққослаш ва уларни ўрганиш асосида университет, саноат ва давлатнинг ўзаро муносабатларига асосланувчи, “учламчи спирал” модели катта қизиқиш уйғотади. Мазкур моделда инновацион иқтисодиёт асосларини шакллантиришда университетларга катта эътибор қаратилади.

1995 йилда Буюк Британияда Ньюкастл университети профессори Генри Ицковиц Амстердам университети профессори Лойет Лейдесдорфлар томонидан “учламчи спирал” модели таклиф қилинади².

Инновацион ривожланишнинг бошқа моделларидан фарқли ўларок, “учламчи спирал” моделида учта ташкил этувчи: университет, бизнес ва давлатнинг ўзаро таъсирлашуви муҳим аҳамият касб этади.

Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти, Жаҳон банки каби йирик халқаро иқтисодий ва молиявий ташкилотлар узоқ йиллардан буён “номоддий” инсон капитали ва

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60 сонли “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармони

ижтимоий капитални яхлит ҳодиса сифатида ўрганиш билан шуғулланиб келади. Қуйидаги 1.-жадвалдан кўриниб турибдики, “инсон капитали”ни таърифлаш борасида яхлит бир ёндашув мавжуд эмас.

1.-жадвал.

Инсон капитали ва ижтимоий капитал тушунчаларининг таърифи

Инсон капитали	Ижтимоий капитал
Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти	
Хўжалик фаолиятини амалга оширишда талаб қилинувчи ва муайян бир шахс томонидан эгалланган билим, малака, кўникма ва шу каби сифатларнинг йиғиндиси	Белгиланган мақсадларга эришиш борасида инсонларга ўз ҳатти-ҳаракатларини мувофиқлаштириш имконини берувчи ижтимоий тузилмаларда қарор топган меъёрлар ва ижтимоий муносабатлар
Жаҳон банки	
Инсон томонидан эгалланган ва унинг меҳнат самарадорлигини оширишга имкон берувчи билим, малака ва кўникмаларнинг яхлитлиги. Инсон капиталини таълим, соғлиқни сақлаш, касбий тайёргарлик каби-ларга сармоя киритиш орқали кўпайтириш ва сифатини яхшилаш мумкин	Жамоавий ҳатти-ҳаракатларни амалга ошириш имконини берувчи ўзаро алоқалар, урф-одатлар ва институтларни ўз ичига олади
Европа Иттифоқининг ижтимоий ўлчовлар ва бандлик бўйича олий даражадаги гуруҳи	
Шахсий, ижтимоий, иқтисодий фаровонликка имкон берувчи ҳахсга тегишли бўлган билим, кўникма ва компетенциялар	Умумий мақсадларга эришиш учун гуруҳ ичида ёки гуруҳлар ўртасида ўзаро ҳамкорликка замин яратувчи ўзга шахсларнинг қадриятлари, урф-одатлари, ахлоқий меъёрларини ҳурмат қилган ҳолда ижтимоий ҳаётда иштирок этиш (European Council,2003)
Қироллик технологик институти тадқиқотчилари КТН (Стокгольм)	
Ижтимоий капитал- ижтимоий тармоқлар орқали яратилувчи, тўпланувчи ва узатиловчи муносабатлар, меъёрлар ва қоидаларнинг жамланмаси (Westlund, Gawell,2012.P.104)	

Манба: <https://mgimo.ru/upload/iblock/19f/19fe6395e5a15150f715f072dd07a1fa.pdf>

Бир қатор тадқиқотчиларнинг изланишларида инсон капиталининг интеллектуал (билим, кўникма ва бошқалар) ва ижтимоий (ижтимоий алоқалар, ижтимоий тармоқлар ва уларга жалб қилинганлик ва шу кабилар) жиҳатлари ажратиб кўрсатилгани ҳолда, инсон капитали шунингдек, махсус ёки индивидуал (билим ва кўникмаларни узатиш

имкониятисиз ва оддий (билим ва кўникмаларни узатиш имконияти) бўлиши мумкинлигини ҳам эътибордан четда қолдирмаслик лозим³.

Жамғарилган билимлар кўринишида шахснинг номоддий бойлиги сифатида инсон капиталини турли йўллар билан кўпайтириш мумкин: таълимни давом эттириш, янги билимлар яратиш ва ихтироларни патентлаш, бошқарув кўникмаларини такомиллаштириш. Бундан хулоса қилиш мумкинки, инсон капитали шахс эгалик қилувчи билим, кўникма ва тажрибаларнинг умумийлигини ифода этса, ижтимоий капитал эса ундан инсонларнинг биргаликдаги фаолиятида фойдаланишни акс эттиради (1-жадвал.). Шунини таъкидлаш лозимки, кўшилган қиймат яратиш ёки ҳаёт сифатини яхшилаш жараёнида фойдаланилмайдиган юқори сифатли инсон ресурсларини инсон капитали сифатида баҳолаб бўлмайд.

Инсон капиталини нафақат муайян бир шахс, балки бутун бир жамиятнинг фаровонлиги ва рақобатбардошлигини ошириш воситаси сифатида баҳолаш лозим, чунончи мамлакатнинг тараққиёти биринчи навбатда интеллектуал салоҳиятга боғлиқ эканлиги бугун куннинг ҳаётини ҳақиқатига айланиб улгурди.

Бизга маълумки, инновацион ривожланишни белгилашда олимлар ушбу жараённинг куйидаги жиҳатларига эътибор беришади:

- микдорий (техник ихтироларнинг сони) ва сифат ўлчамларини ҳисобга олган ҳолда (трансформацияларда ташкилий ва кадрлар салоҳиятидан фойдаланиш) - М.А.Батковский, В.П.Божко, С.С.Ғуломов, Р.А.Убайдуллаева;

- трансформацияларнинг стратегик, кенг қамровли хусусияти (иктисодий, ижтимоий ва бошқа соҳалардаги жараёнларни ҳисобга олиш зарурати; ҳаётнинг барча жабҳаларида янгилик ва ихтиролардан фойдаланишни турли йўллар билан қўллаб-қуватлаш) - В.Е. Рохчин⁴, Г.В.Клименков⁵, Д.М.Каримова⁶, Ш.Г.Акрамова⁷;

-ўзгаришларнинг йўналтирилганлиги, бошқарув иерархиясининг турли даражаларида тақсимланиши, инновацион фаолият субъектлари ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик (Л.Г.Симкина⁸, А.Е.Курило⁹, Cohen D¹⁰, Denison E. F¹¹);

-трансформацияларда шахснинг фаоллиги (технологик ўзгаришларнинг узок муддатли суръатларини шакллантирувчи ва ўз ҳатти- ҳаракатларида атроф-муҳит омилларини, шунингдек, инновацион фаолиятни ривожлан-тиришга таъсир кўрсатувчи

³ Gestion des ressources humaines. 2020.28.10. www.forces-humaines.com/capital_humain.php.

⁴ Базарова, Т.Ю. Управление персоналом [Электронный ресурс] / Т.Ю. Базарова. - Режим доступа: <http://www.mcprg.ru/cgi-bin/rus/tour/article.cgi?art=1010511>

⁵ Клименков, Г.В. Инновационное социально-экономическое развитие региона: проблемы и возможности [Текст] / Г.В. Клименков // Журнал экономической теории. - 2006. - № 4. - С. 76-97.

⁶ Каримова Д.М. Социальный капитал как элемент обеспечения конкурентоспособности национальной экономики. /Стратегия дальнейшего повышения конкурентоспособности национальной экономики. Т.: «Baktria Press» 2012. С.199-207.

⁷ Акрамова Ш.Г. Ўзбекистонда инсон капиталини ривожлантиришнинг истиқбол йўналишлари / Илмий рисола. Ш.Г. Акрамова. – Т.:

⁸ Симкина, Л.Г. Человеческий капитал и проблемы формирования инновационной экономики [Текст]: монография / Л.Г. Симкина. - СПб.: СПбГИЭА, 2007. - 227 с.

⁹ Инновационный путь развития Республики Карелия [Текст]: монография / под ред. А.Е. Курило. – Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2007. – 164 с.

¹⁰ Cohen D., de Soto M. Growth and human capital: Good data, good results // Journal of Economic Growth. 2007. Vol. 12. # 1.

¹¹ Denison E. F. The sources of economic growth in the United States and the alternatives before us. N.Y. 1962.

шарт-шароитларни ҳисобга олувчи стратегик инноваторлар) – Г.Абдурахманова¹², Қ.Х.Абдурахмонов¹³, С.Литовченко, О.А.Строева¹⁴, Benhabib J.¹⁵;

- хом-ашёга боғлиқликни камайтириш ва номоддий активлар таъсирини ошириш орқали рақобат курашида афзалликларнинг мавжудлиги (А.В.Вахобов, А.И.Шишкин ва бошқалар)¹⁶;

- демографик жараёнларнинг қулай динамикаси, аҳолининг турмуш даражасининг ўсиши, атроф-муҳит ҳолатининг яхшиланишидан иборат бўлган ўзгаришларнинг ижобий натижалари (О.А.Аманов)¹⁷.

Хулоса қилиб айтганда, инновацион ривожланишнинг ижтимоий йўналтирилганлиги бир томондан инсон ҳаётининг сифат жиҳатдан ўзгаришига таъсир кўрсатса, бошқа бир томондан эса, жамият аъзоларининг қобилият, касбий кўникма ва малакаларини ўзгартиришда ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Инновацион ривожланишни юқоридаги хусусиятлар ва ёндашувларни ҳисобга олган ҳолда, уни ижтимоий аҳамиятга эга бўлган ўзгаришлар ва ислоҳотларда инсонларнинг фаол иштироки, фаолият услуби ва воситаларини такомиллаштириш, мавжуд ресурслардан самарали фойдаланиш билан тавсифланувчи стратегик жараён сифатида талқин қилишимиз мумкин бўлади.

Инсон капиталининг инновацион ривожланишга таъсирини баҳолаш ҳамда акс таъсирни таҳлил қилиш бўйича қўлланилган турли хил назарий ёндашувлар, усуллар ва маълумотлардан фойдаланилган тадқиқотлар хилма-хил натижалар беради, бу эса ушбу ҳолатни келтириб чиқарувчи сабабларни атрофлича ўрганишни тақозо қилади.

Тадқиқот натижаларидаги фарқланишларнинг асосий сабабларидан бири - бу инсон капитали ва илмий-техник тараққиётнинг иқтисодий ўсишга таъсирини турлича изоҳлаб беришга хизмат қилувчи назарий қоидалардан фойдаланилганлигида намоён бўлишидир. Жамғариш назарияси нуқтаи назаридан ёндашилганда, инсон капитали меҳнат унумдорлиги ва иқтисодий ривожланишга ижобий таъсир кўрсатишини кўришимиз мумкин бўлади. Ассимиляция назариясига кўра, инсон капитали технологик тараққиётни жадаллаштиради, ўз навбатида технологик тараққиёт эса иқтисодий ўсишга туртки беради.

Дастлабки назарий шарт-шароитларнинг турли туманлиги туфайли тадқиқотларда қўлланиладиган моделлар ҳам бир-биридан фарқ қилади. Моделларнинг бир гуруҳида техник тараққиёт иқтисодий ўсишни рағбатлантиради ва ташқи таъсирлар бўлмаган

¹² Абдурахманова Г., РУСТАМОВ Д. Инсон капиталини рақамли иқтисодиёт асосида ривожлантириш йўналишлари //Архив научных исследований. – 2020. – №. 15.

¹³ Абдурахмонов Қ.Х. Ўзбекистонда инсон тараққиёти: эришилган ютуқлар, мавжуд муаммолар ва уларни ҳал этиш йўллари. / Ўзбекистоннинг меҳнат салоҳияти: ҳозирги ҳолати ва ундан фойдаланиш истиқболлари. Республика илмий-амалий анжуман тезислари тўплами. Т.: 2011. 22-27 бет.

¹⁴ Литовченко С. Инновационное развитие — основа ускоренного роста экономики Российской Федерации: Национальный доклад / С. Литовченко, М. Шеховцов, А. Дынин, С. Костров, В. Евсеев, А. Гришунин. — М.: Ассоциация менеджеров, 2006. — 76 с.

¹⁵ Benhabib J., Spiegel M.M. The role of human capital in economic development: Evidence from aggregate cross-country data // Journal of Monetary Economics. 1994. Vol. 34. # 2.

¹⁶ <http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=4220>

тақдирда ишлаб чиқариш омиллари (шу жумладан, инсон капитали) рентабеллиги пасайиши туфайли иқтисодий ривожланишни секинлаштиради.

Иккинчи гуруҳда эса, инсон капиталига инвестициялар ишлаб чиқариш омилларининг рентабеллигини пасайтирмайди, аксинча янги билим ва технологияларни яратишни таъмин қилади, ўз навбатида ишлаб чиқариш омиллари ва кўрсаткичларидан бирининг доимий ўзгариши иқтисодий ўзгаришларнинг тезлигига таъсир қилиши мумкинлигини кузатишимиз мумкин.¹⁸ Ушбу моделлар гуруҳида инсон капитали мамлакат ялли ишлаб чиқариши ҳажмига ижобий таъсир кўрсатувчи омил сифатида кўрилади. Иқтисодий ривожланишга билим ва илмий салоҳият таъсирини ўрганиш борасидаги тадқиқотлар россиялик иқтисодчи олимлар В.В.Киселева, Т.Е.Кузнецова, В.Л.Макарова ва бошқаларнинг илмий ишларида ўз аксини топган. Бу борада маҳаллий мутахассислардан Ш.Г.Акрамова, А.Амановлар “ишлаб чиқариш кучи сифатида инсон ҳар қандай мамлакат иқтисодиётида муҳим ўрин эгаллайди, инсон тарбияси, таълим олиши унинг қийматини шакллантирувчи маълум бир харажатларни талаб қилади”¹⁹-деб, таъкидлайдилар.

XX асрнинг дастлабки йилларидан бошлаб, инсон капиталини миллий иқтисодиётнинг инновацион ривожланишига таъсирини баҳолаш бўйича тадқиқотлар амалга ошира бошланган. Академик С.Г.Струмилин 1920-йилларда таълимнинг мамлакатлар иқтисодий ўсишига таъсирини таҳлил қилган²⁰.

1960-1970 йилларда россиялик олимлар (А.И.Анчишкин, Т.С.Хачатуров, Ю.В.Яременко) иқтисодий ривожланиш концепциясини ишлаб чиқадилар ва бунда улар интенсив ўсиш ва унинг миқдорий жиҳатларига алоҳида урғу берадилар. 1980-йилларнинг бошларига келиб, иқтисодий ўсиш назарияси шаклланди, мазкур назарияда ишлаб чиқариш кучларидан самарали фойдаланиш ва ривожлантириш борасидаги қарашлар, шунингдек, ижтимоий-иқтисодий тараққиётни жадаллаштиришга хизмат қилувчи тармоқ ва соҳаларни ривожлантиришга катта эътибор қаратилади.²¹

Ушбу масала макро ва микро даражаларда ўрганилган. Хусусан, О.Г.Голиченко макроиқтисодий воситаларнинг иқтисодий ўсишга, инновацияларга асосланган таъсирини ҳисобга оладиган ёндашувни таклиф қилган бўлса; Т.В.Теплова интеллектуал капиталнинг микро даражадаги иқтисодий ривожланишга таъсирини таҳлил қилган.²² Инсон капиталининг жамият ижтимоий-иқтисодий тараққиётига таъсири борасида кенг кўламли тадқиқотлар амалга оширилган бўлиб, бундай тадқиқотлар сирасига: билимлар иқтисодиётига ўтиш даврида таълим хизматлари бозорларини шакллантириш (Макаров В.Л., 2005); илмий-техник ва инновацион соҳада кадрлар тайёрлаш тизимини ривожлантириш (Бартоломью Д., 1985; Варшавский Л. Е., 1999); илмий ходимларнинг

¹⁸ James Foreman-Peck. Human Capital and Economic Growth: Pakistan, 1960-2003 [Text] / James Foreman-Peck // The Labore Journal of Economics. - 2008. - 13(1).

¹⁹ Акрамова Ш.Г. Ўзбекистонда инсон капиталини ривожлантиришнинг истиқбол йўналишлари / Илмий рисола. Ш.Г. Акрамова. – Т.: 2020.

²⁰ Струмилин С. Г. Хозяйственное значение народного образования. М.; Л., 1924.

²¹ Дубовик, М.В. Эволюция теорий экономического развития [Электронный ресурс] / М.В. Дубовик, З.А. Джигеров. - Режим доступа: <http://journal-aael.intelbi.ru/main/wp-content/uploads/2013/11.pdf>

²² Вагапова, Я.Я. Моделирование экономического роста с учетом экологического и социального факторов [Текст] / Я.Я. Вагапова. - М.: МАКС Пресс, 2007. - 128 с.

маҳсулдорлиги (Терехов А.И., Мирабян Л.М., 1998)²³; билимларни узатиш механизмлари (Варшавский А.Е., 2005; Голиченко О. Г., 2006) кабиларни қўшишимиз мумкин.²⁴

Ғарб иқтисодчи олим ва мутахассислари томонидан ҳам инсон капиталининг инновацион тараққиётга ижобий ва салбий таъсири борасида кенг қўламли тадқиқотлар амалга оширилган. Инсон капитали борасидаги фундаментал назарий ғоялар таълимнинг ташқи самарасидан фойдаланган ҳолда ўсиш манбаларини изоҳлашга хизмат қилувчи иқтисодий ўсиш моделларида тушунтириб берилган. Бу борадаги тадқиқотлар сирасига “биринчи тўлқин” эндоген иқтисодий тадқиқотларни киритишимиз мумкин, бунда ишлаб чиқариш омиллари чекланган маҳсулдорлиги камаймаслиги ёқланади. Кейинчалик техник тараққиёт қўламлари, инновацияларни яратиш ва улардан амалда самарали фойдаланиш билан боғлиқ жиҳатлар илмий тадқиқотларда ўз аксини топа бошлади, бу эса навбатида иқтисодий ўсишда инновацияларнинг ўрни тўғрисида назарий қоидаларни шакллантириш учун асос бўлиб хизмат қилди. Эндоген иқтисодий ўсиш борасидаги тадқиқотларнинг “иккинчи тўлқини” сифатида Romer, 1990; Agion, Xovit 1990, 1992; Grossman, Helpman, 1991 каби тадқиқотчиларнинг асарларида ўз аксини топди.²⁵

Юқорида тилга олиб ўтилган тадқиқотлар куйидаги жиҳатлар билан бир-бирдан ажралиб туради:

- таҳлил жараёнида фойдаланилган моделнинг ўзига хос жиҳатлари;
- таълимни ўлчашдаги хатоларнинг ўзгарувчанлиги (таълимнинг ўртача давомийлигини ҳисоблашда бошланғич мактаб таълими ва докторлик даражасини олиш ҳисобга олинади, бу эса инсон капитали тузилиши бўйича ноаниқ хулосаларга олиб келиши мумкин);
- таҳлил кўрсаткичлари доирасини шакллантиришда ўрганишнинг сифат хусусиятларини эътибордан четда қолдириш;
- баҳолаш натижаларининг бир хиллиги ва мультиколлинарлиги (олинган натижаларга таъсир қилиши мумкин бўлган кўрсаткичлар ўртасида нафақат тўғридан-тўғри, балки тескари алоқанинг ҳам мавжудлиги) ва шу кабилар.²⁶

Жумладан мазкур соҳада тадқиқот олиб борган мамлакатимиз иқтисодчи олимларидан Ш.Г.Акрамова инсон капитали тўғрисидаги хорижий ва маҳаллий иқтисодий фикрларни тизимлаштириш натижасида инсон капитали назарияси ривожланишини куйидаги 1-расмда кўрсатилган босқичларга ажратишни тавсия қилади.

²³ Варшавский, Л.Е. Исследование влияния качества человеческого капитала на инновационную активность [Электронный ресурс] / Л.Е. Варшавский.

²⁴ Вагапова, Я.Я. Моделирование экономического роста с учетом экологического и социального факторов [Текст] / Я.Я. Вагапова. - М.: МАКС Пресс, 2007. - 128 с.

²⁵ Шараев, Ю.В. Теория экономического роста [Текст] / Ю.В. Шараев. - М. : ГУ-ВШЭ, 2006. - 256 с.

²⁶ Carina Hirsch. Schooling, Production Structure and Growth: An Empirical Analysis on Italian Regions [Text] / Carina Hirsch, Giovanni Sulis. - Cagliari: Universita di Cagliari, 2007. - 25 p.

1-расм. Инсон капитали назариясининг ривожланиши.

Манба: Акрамова Ш.Г. Ўзбекистонда инновацион иқтисодиёт шаклланиши шароитида инсон капиталини ривожлантириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Тошкент. 2019.

Инсон капитали бўйича олиб борилган тадқиқот натижаларининг ранг-баранглиги иқтисодиётни инновацион ривожлантиришда инсон капиталининг ўрнини баҳолаш борасида амалга оширилаётган тадқиқот ишлари сифати ва кўламига таъсир кўрсатади.

Инсон капиталининг жамият ижтимоий-иқтисодий тараққиётини таъминлашдаги ўрни борасида амалга оширилган тадқиқотларнинг **биринчи гуруҳига** инсон капиталининг ишлаб чиқариш ҳажмига таъсир кўрсатиш кўлами ва сифати асослаб берилган илмий изланишлар мансуб бўлиб, бундай тадқиқотлар сирасига Romer, 1990; Barro, 1991; Templ, 1999; Kruger ва Lindal, 2001; De la Fuente ва Dominik, 2005 каби олимларнинг асарларини киритишимиз мумкин²⁷. Бу ўринда аксарият тадқиқотларда инсон капитали ва иқтисодий ўсиш ўртасида муҳим ижобий боғлиқлик мавжудлиги тасдиқланганлиги яққол кўзга ташланади²⁸ (R. Solou 1992).

Иккинчи гуруҳ тадқиқотлари сирасига инсон капиталининг инновацион ривожланишга (чизиқли бўлмаган ва билвосита) тўғридан-тўғри статистик таъсирини очиб беришга хизмат қилган Barro, Kalaytzidakis ва Ходжо каби олимларнинг изланиш натижаларини киритишимиз мумкин.²⁹

Учинчи гуруҳга инсон капитали ва инновацион ривожланиш ўртасидаги статистик боғлиқликлар аниқлаштирилган Knovl, Ouen, Nonneman, Vanxaud, Xoeffler, Pritchett каби

²⁷ Barro R., Sala-i-Martin X. Economic growth, 2nd edn. / R. Barro, X. Sala-i-Martin. – Cambridge, MA: MIT Press, 2003. – 608 p.

²⁸ Solow R. Technical change and the aggregate production function / R. Solow // The Review of Economics and Statistics. – 1957. – Vol. 39. – P. 312-320.

²⁹ Md. Rabiul Islam. Human Capital Composition, Proximity to Technology Frontier and Productivity Growth [Text] : discussion paper 23/10 / Md. Rabiul Islam.

олимларнинг асарлари киритилган.³⁰ Боулхолнинг таъкидлашича, узок муддатли истиқболда инсон капиталининг худудларнинг инновацион тараққиётига таъсири масалалари ҳали етарлича тадқиқ қилинмаган.³¹

Инсон капиталига инвестицияларнинг иқтисодий ўсишга таъсири таҳлили натижалари ҳам бир-бирига зид хулосалар беради. 2000 йилларнинг бошларида Европа мамлакатларида АҚШ билан таққослаганда олий таълимга инвестицияларнинг паст даражаси кузатилган, хусусан Европа Иттифоқида ЯИМнинг 1,4%и, АҚШда эса ЯИМнинг 3,0%и олий таълимга инвестиция сифатида йўналтирилганлиги, бугунги кунда Европа Иттифоқи-нинг орқада қолишининг сабабларидан бири бўлиб хизмат қилмоқда. Аммо, Иккинчи Жаҳон урушидан кейинги дастлабки йигирма йил ичида Европа давлатлари бошланғич ва ўрта таълимга инвестицияларнинг нисбатан паст бўлишига қарамасдан АҚШга нисбатан юқори иқтисодий ўсиш суръатларига эришганлиги Агийон тадқиқотларида тилга олиб ўтилган. Осиё йўлбарслари саналувчи Гонконг, Тайвань, Жанубий Корея ва Сингапур мамлакатлари бошланғич ва ўрта таълимга инвестицияларни йўналтириш эвазига ўзига хос мўъжиза яратганлари ҳолда, юксак иқтисодий натижаларган эришдилар.

Инсон капиталининг технология ва инновацияларнинг оммалашшига таъсирини назарий жиҳатдан асослашга хизмат қилувчи илмий изланишлар етарлича кўп эмас, бундай изланишлар сирасига Findlay, 1978; Vang va Blomstraom 1992; Das, 1987; Meyer-Folkis ва Nunnenkamp, 2009 кабиларнинг асарларини киритиш мумкин.³²

Технологиялар борасида етакчи мамлакатлар билан фаркни бартараф этиш учун зарур бўлган инсон капиталининг минимал даражасини ҳисоблаб чиқиш борасида санокли тадқиқотлар мавжуд (Borenssteun ва бошқ. 1998; Crespo ва бошқ. 2004; Benhabib ва Shpigel 2005; Kiruelos ва Vang 2005), технологиялар алмашиш йўллари тадқиқ этувчилар (Findlay, 1978).³³ Тадқиқотчилар томонидан ишлаб чиқилган асосий илмий масала - бу технологияда мужассамлашган “капиталнинг тўлиб тошиши” ривожланаётган ва ривожланган мамлакатларни таққослаганда иқтисодий ўсиш суръатларидаги фаркни бартараф этиш учун зарур вақт оралиғини камайтира олиши мумкинми ёки йўқми деган саволга жавоб топишдан иборатдир.

Технологик жиҳатдан қолақликни бартараф қилиш ва шу аснода инновацион тараққиётни таъминлаш миллий хўжаликда технологияларни яратиш ёки уларни технологик жиҳатдан тараққий этган мамлакатлардан қарзга олиш эвазига таъминланиши мумкин.

Технологияларни ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш ёки технологик жиҳатдан тараққий этган мамлакатларга тақлид қилиш мамлакатлараро ва мамлакат даражасида, шунингдек микро даражада ҳам ўрганилади. Бу борада сўнгги йилларда эълон қилинган илмий изланишлар салмоғи озчиликни ташкил қилади.

³⁰ Md. Rabiul Islam. Human Capital Composition, Proximity to Technology Frontier and Productivity Growth [Text] : discussion paper 23/10 / Md. Rabiul Islam.- Australia.: Monash University, Department of Economics, 2010. - 42 p.

³¹ Herve Boulhol. Technology differences, institutions and economic growth: a conditional convergence [Text] : 02/2004 / Herve Boulhol. - France: Paris I Pantheon-Sorbonne et CNRS, 2004. - 64 p.

³² Avoiding the Trap: The Dynamic Interaction of North-South Capital Mobility and Technology Diffusion [Text]. - 2009.

³³ Avoiding the Trap: The Dynamic Interaction of North-South Capital Mobility and Technology Diffusion [Text]. - 2009.

Жон Вейли ва Хилианг Жао томонидан олиб борилган тадқиқотларни макро кўламдаги тадқиқотлар сирасига киритишимиз мумкин, мазкур олимларнинг илмий изланишлари натижасида³⁴ 1978-2008 йиллар оралиғида Хитойнинг иқтисодий ўсишига инсон капиталининг кўшган улуши баҳоланган ва инсон капиталидан самарали фойдаланиш ҳисобига мамлакатдаги иқтисодий ўзгаришларнинг 38%и амалга оширилганлиги илмий жиҳатдан исботлаб берилган. Никола Геннайоли, Рафаэль ла Порте, Флоренсио Лопез де Силанес, Андрей Шлейфер³⁵ 110 та мамлакат доирасида иқтисодий тараққиёт кўрсаткичларини Р.Лукас ишланмаларига асосланган модел ёрдамида иқтисодий таҳлил қилиш асносида мамлакатларнинг иқтисодий тараққиётидаги тафовутлар бевосита инсон капитали сифати ва самарасига боғлиқ, деган хулосага келишган. Инсон капиталининг жамият ижтимоий-иқтисодий тараққиётига кўшган ҳиссасини микро даражада тадқиқ қилиш борасидаги тадқиқот натижалари ҳам тарқоқ тавсифга эга эканлиги билан ажралиб туради.

Инсон капиталининг корхоналарнинг инновацион ривожланишига таъсири атрофлича ўрганилган бир қатор илмий изланишлар махсули бўлган тадқиқот натижалари мавжудлигини ҳам эътибордан четда қолдирмаслик лозим. Бундай тадқиқотлар қаторида 1980-1990 йиллар давомида 42 та мамлакатда 37 та саноат тармоқлари маълумотларини таҳлил қилиш асосида инсон капиталининг инновацион ривожланишга ижобий таъсирини асослаб берган Карина Хитч ва Жованни Сулис³⁶ ва инсон капиталининг иқтисодий ўсишга таъсирини статистик жиҳатдан ўрганган Ди Либертонинг илмий изланишларини санаб ўтишимиз мумкин.

Юқорида баён қилинган фикрлардан келиб чиққан ҳолда қуйидагиларни таъкидлаб ўтамоғимиз:

1. Миллий иқтисодиётда ҳудудларнинг ривожланишига инсон капиталининг таъсирининг табиати ҳар хил бўлиши табиийдир, чунки бу “таълим” ни ўлчашдаги хатоликлар, унинг сифати, эндоген хусусияти ва кўп қирралилигини ҳисобга олмаслик билан боғлиқ.

2. “Инновацион ривожланиш” концепциясини аниқлаш борасидаги ёндашувлар - омил, жараён - инновацион ривожланиш субъектлари фаолияти, ташқи ва ички муҳитни ўзгартириш имконияти нуқтаи назаридан очиқ бериллади. Инновацион ривожланишни ўрганиш мазкур жараённинг хусусиятларини, шу жумладан жамиятда юз бераётган ўзгаришлар шароитида шахснинг фаол ўрни ва ўзгаришларнинг ижтимоий йўналишини ҳисобга олишни назарда тутадиган тизимли ёндашувни қўллашга асосланиши лозимлигини кўрсатади.

3. Аҳолининг саводхонлик даражасини оширишга қаратилган сиёсат инсон капиталининг жамғарилиш даражаси, мамлакатдаги фан ва техника тараққиёти даражасига таъсир кўрсатади, технологияларни ишлаб чиқариш ва улардан самарали фойдаланиш учун

³⁴ John Whalley. The contribution of human capital to China's economic growth [Text] : NBER working paper № 16592 / John Whalley, Xiliang Zhao. - Cambridge: National bureau of economic research, 2010. - 33 p.

³⁵ Human capital and regional development [Text] : NBER working paper № 17158 / Nicola Gennaioli, Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer. - Cambridge: National bureau of economic research, 2011. - 49 p.

³⁶ Carina Hirsch. Schooling, Production Structure and Growth: An Empirical Analysis on Italian Regions [Text] / Carina Hirsch, Giovanni Sulis. - Cagliari: Università di Cagliari, 2007. - 25 p.

зарур шарт-шароитларни яратиш мамлакатнинг инновацион тараққиётига бевосита таъсир кўрсатади.

4. Таълимга маблағ сарфлаш ва аҳолининг касбий савиясини ошириш аҳоли фаровонлиги ва инновацион фаоллигини оширишга хизмат қилиш бир қаторда, инсон капиталли сифатининг яхшиланишига хизмат қилади. Инсон капиталли инновацион ўзгаришларни тезлаштирувчи ва ёки аксинча секинлаштирувчи омиллардан бири ҳисобланади. Шу боис, инсон капиталининг иқтисодий ривожланишига таъсирининг ўзига хос жиҳатларини тадқиқ қилиш муҳим саналади.

Хулоса қилиб айтганда, инновацион ривожланишнинг ижтимоий йўналтирилганлиги бир томондан инсон ҳаётининг сифат жиҳатдан ўзгаришига таъсир кўрсатса, бошқа бир томондан эса, жамият аъзоларининг қобилият, касбий кўникма ва малакаларини ўзгартиришда ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Инновацион ривожланишни юқоридаги хусусиятлар ва ёндашувларни ҳисобга олган ҳолда, уни ижтимоий аҳамиятга эга бўлган ўзгаришлар ва ислоҳотларда инсонларнинг фаол иштироки, фаолият услуби ва воситаларини такомиллаштириш, мавжуд ресурслардан самарали фойдаланиш билан тавсифланувчи стратегик жараён сифатида талқин қилишимиз мумкин бўлади.

Инсон капиталининг инновацион ривожланишга таъсирини баҳолаш ҳамда акс таъсирни таҳлил қилиш бўйича қўлланилган турли хил назарий ёндашувлар, усуллар ва маълумотлардан фойдаланилган тадқиқотлар хилма-хил натижалар беради, бу эса ушбу ҳолатни келтириб чиқарувчи сабабларни атрофлича ўрганишни тақозо қилади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60 сонли “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармони
2. Базарова, Т.Ю. Управление персоналом [Электронный ресурс] / Т.Ю. Базарова. - Режим доступа: <http://www.mcpg.ru/cgi-bin/rus/tour/article.cgi?art=1010511>
3. Клименков, Г.В. Инновационное социально-экономическое развитие региона: проблемы и возможности [Текст] / Г.В. Клименков // Журнал экономической теории. - 2006. - № 4. - С. 76-97.
4. Каримова Д.М. Социальный капитал как элемент обеспечения конкурентоспособности национальной экономики. /Стратегия дальнейшего повышения конкурентоспособности национальной экономики. Т.: «Baktria Press” 2012. С.199-207.
5. Акрамова Ш.Г. Ўзбекистонда инсон капиталли ривожлантиришнинг истиқбол йўналишлари / Илмий рисола. Ш.Г. Акрамова. – Т.:
6. Абдурахмонов Қ.Х. Ўзбекистонда инсон тараққиёти: эришилган ютуқлар, мавжуд муаммолар ва уларни ҳал этиш йўллари. / Ўзбекистоннинг меҳнат салоҳияти: ҳозирги ҳолати ва ундан фойдаланиш истиқболлари. Республика илмий-амалий анжуман тезислари тўплами. Т.: 2011. 22-27 бет.

7. Симкина, Л.Г. Человеческий капитал и проблемы формирования инновационной экономики [Текст]: монография / Л.Г. Симкина. - СПб.: СПбГИЭА, 2007. - 227 с.